

ИСЛОМДА САВДО ҲУҚУҚИ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ АСОСИЙ МАНБАЛАРИ

Қиличев Абдураим Ярашевич

Термиз туманлараро иқтисодий суди девонхона мудири

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6905203>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 26th July 2022

KEY WORDS

Қуръон, байъ, ийжоб, муомала, савдогар, мубоҳ,

ABSTRACT

Мақолада ислом савдо ҳуқуқи тушунчаси ва манбалари назарий жиҳатдан аниқлаштирилган, савдо соҳасининг ривожланиши ва тартибга солинишидаги Қуръони каримнинг аҳамияти кўрсатилган.

Исломда тижоратнинг энг муҳим ва дастлабки одобларидан бири савдо ва унинг турларига оид шаръий ҳукмларни яхшилаб ўрганишдир.

Мусулмон савдогар хатога йўл қўйиб, гуноҳкор бўлмаслиги, ҳамромга аралашиб, охирати қўймаслиги, ҳалол ризқ топиб, фароҳатда яшаши ва икки дунё саодатига эришиши учун савдо ва унга боғлиқ масалаларни яхшилаб ўрганади.

Ҳар бир инсон турмуш тақозоси ила ҳаётида доимий равишда молиявий муомалаларга дуч келади ва бу муомалаларда иштирок этади. Айни шу муомалалар одамларнинг кўп вақтини ва фаолиятини ўз ичига олади.

Молиявий муомалалар тартибга солинмаса, уларнинг қоидалари бўлмаса, кишилар орасида келишмовчиликлар кўпайиши аниқ. Бу бўйича умумий таълимотлар Қуръони каримда баён этилган.

Албатта, мусулмон одам нима кўринса сотавермайди ва сотиб ҳам

олавермайди. Савдога қўйиладиган нарса шариат шартларига мос бўлиши лозим.

«Савдо» деб таржима қилган сўз арабчада «байъ» дейилиб, луғатда «ўзаро бир нарсани алмаштириш»ни англатади.

Қисқа қилиб айтганда, «савдо» сўзи «тижорат» сўзидан умумийроқ бўлиб, бугунги кун истилоҳида «бозор иқтисоди» маъносига яқинроқ келади.

Тижоратда фойда кўришнинг ҳам, куйиб қолишнинг ҳам эҳтимоли бор. Унда инсоннинг меҳнати, маҳорати, атрофдаги табиий ҳолатларнинг фойда кўриш ёки зарар топишга таъсири бор. Савдогар фойда кўришга умид қилгани ҳолда куйиб қолишни ҳам бўйнига олиб иш бошлайди. Ҳаражат қилиб, одамларга керакли молларни олиб келади, сақлайди ва бошқа хизматларни қилади.

«Байъ» - ўзаро розилик ила молни иккинчи молга алмаштиришдир. У ўтган замон феълидаги ийжоб ва қабул

ҳамда барча нарсаларда олди-берди ила юзага келади. Икки тарафдан бири ижоб қилса, сотилаётган нарсанинг ҳаммасини барча баҳоси ила иккинчи тараф қабул қилади ёки қилмайди.

Савдо инсонларнинг бир-бирлари билан муомалаларининг бу дунёдаги асосий жабҳаларидан бири ҳисобланади. У тўғри низомга солинмаса, инсон ҳаётини тартибга солиб бўлмайди.

Чиндан ҳам инсон ёлғиз ўзи яшай олмайди. У ўзига ўхшаш бошқа инсонлар билан яшайди. Бошқалар билан яшагач, улар билан муомалада бўлиши, нарсаларини айирбошлаши, олди-берди қилиши керак. Агар бу муомалалар тартибга солинмай одамларнинг ўзларига ташлаб қўйилса, кучли кучсизни, ақлли ақли озни алдаши, ҳаққини поймол қилиши турган гап.

Савдо ва тижоратнинг қоида ва ҳукмларини ўрганиш вожиб ёки мустаҳаб амал саналади. Тижорат билан шуғулланмоқчи бўлган одам ҳаромга қириб қолмаслиги учун савдо қоидаларини ўрганиши вожиб бўлади.

Ҳар бир савдо битими учун бирор бир важ (исбот)нинг мавжуд бўлиши шарт эмас. Агар кимдир фалончининг савдоси ҳалол эмас деса, у ҳолда айнан унинг ўзи ўша фалончининг савдоси ҳалол эмаслигини исбот қилиши керак бўлади (яъни, савдогар ўз савдосининг ҳалоллигини исботлашга мажбур эмас).

Савдо-сотик мубоҳлигининг яна бир афзаллиги шундаки, биз ҳар бир савдо битимининг жоиз ёки жоиз эмаслигини ўрганиб чиқишимиз шарт эмас, асосийси биз савдода нималар ва унинг қайси турлари жоиз эмаслигини билишимиздир.

Қуйидаги ҳолатлар савдодаги «умумий жоизлик» тамойилини истисно қилади:

- савдо битими асосий шартларидан бирининг умуман ёки қониқарли тарзда бажарилмаганлиги;

- савдони амалга ошишига тўсқинлик қилувчи ҳолатларнинг мавжуд бўлиши; Ушбу икки истиснонинг муҳим жиҳати, уларнинг савдо қилаётган томонлар ўртасида низо (зиддиятлар) чиқишини олдини олишга қаратилган.

Ушбу қоидага мисолар:

1. Насия савдога рухсат берилган. Яъни харидор маҳсулот нархини бўлиб-бўлиб маълум бир муддат ичида тўлаши мумкин.

2. Шартномаларда мақсад ва маънолар аҳамиятга эга.

Агар қайсидир савдо битимлари учун махсус ибора ва таърифлар ишлаб чиқилмаган бўлса, у ҳолда бемалол урфга мурожаат қилинаверади, яъни инсонлар муайян савдо амалиётлари доирасида ўз ният мақсадларини ифодалаш учун қўллайдиган сўз ва иборалардан фойдаланилаверади.

Тижоратда фойда кўришнинг ҳам, куйиб қолишнинг ҳам эҳтимоли бор. Унда инсоннинг меҳнати, маҳорати, атрофдаги табиий ҳолатларнинг фойда кўриш ёки зарар топишга таъсири бор. Савдогар фойда кўришга умид қилгани ҳолда куйиб қолишни ҳам бўйнига олиб иш бошлайди. Ҳаражат қилиб, одамларга керакли молларни олиб келади, сақлайди ва бошқа хизматларни қилади.

Савдони шариатга киритилиши бежиз эмас. Чунки савдо инсонларнинг бир-бирлари билан муомалаларининг бу дунёдаги асосий жабҳаларидан бири ҳисобланади. У тўғри низомга

солинмаса, инсон ҳаётини тартибга солиб бўлмайди.

Ислом савдо ҳуқуқига мувофиқ муомалаларга сабаб нарсада қуйидаги шартлар мавжуд бўлиши керак:

1. Муомалага қўйилаётган нарса келишув вақтида мавжуд бўлиши керак. Йўқ нарсани муомалага қўйиб бўлмайди. Мисол учун, етишмаган зироатни сотиб бўлмайди.

2. Муомалага қўйилган нарса муомалага қўювчининг шаръий ҳақи бўлиши керак. Яъни, муомалага қўювчига мулк бўлиши, сақлаш ва манфаатланиши мумкин нарса бўлиши керак.

3. Муомалага қўйилган нарсани келишув вақтида топширилиши имкони бўлиши керак.

4. Муомалага қўйилган нарса муомалада иштирок этаётган икки томонга маълум ва тайинли бўлиши керак.

5. Муомалага қўйилган нарса пок бўлиши керак.

Умуман олганда, ҳар бир молиявий муомалани ёзиб борилиши керак.

Ўзбекистон ҳудудида VI асрлардан то XX аср бошларига қадар

фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлар мусулмон ҳуқуқи меъёрлари асосида тартибга солинган. Албатта, бунда мусулмон ҳуқуқининг суннийлик оқими, ханафия мазҳаби асосий ўрин эгаллаган. Мусулмон ҳуқуқи амал қилган даврларда ҳуқуқнинг асосий манбаи Қуръони Карим ҳисобланган. Қуръони Каримда мол-мулк, мерос, васийлик ва ҳомийлик, ҳады, хайр-эҳсон,

мажбурият муносабатларида аҳдга содиқлик ва шу каби масалаларни тартибга

солувчи кўрсатмалар мавжуд. Қуръони Каримда тартибга солинмаган фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлар сунна, ижмо, қиёс орқали тартибга солинган.

Сунна - Муҳаммад пайғамбар (с.а.в.)нинг сўзлари, кўрсатмалари, хатти-ҳаракатларидир. Улар Ҳадислар ҳам дейилади. Ҳадислар Қуръондан кейинги иккинчи муқаддас манба ҳисобланади.

Ижмо – Қуръон ва Ҳадисда аниқ кўрсатма берилмаган ҳуқуқий масалаларни ҳал этишда фақиҳлар ва мужтаҳидларнинг кўрсатмаларига асосланиб ҳукм чиқариш, яъни фатво беришдир.

Қиёс – исломда шариат манбаларидан бири бўлиб, Қуръон, Сунна, Ижмода бирор ҳуқуқий масалага аниқ жавоб топилмаганида, уни шунга ўхшаш масалага таққослаш йўли билан ҳукм чиқаришдир.

Шариат тижорат ҳуқуқи тизимининг тўғри ишлаши учун зарур бўлган кўплаб жиҳатларга эга ҳуқуқий тузилмадир.

Ислом савдо ҳуқуқига оид манбаларни ўрганиш, савдо қоидаларининг пайдо бўлиши ва ривожланишини илмий жиҳатдан тадқиқ қилиш муҳимдир. Бу Ўзбекистон ҳудудида бир неча аср давомида қўлланилган исломда савдо ҳуқуқига оид саводхонликни ва ҳуқуқий билимни оширишга ёрдам беради.